

ELEKTRON HUJJAT AYLANISH TIZIMLARINI MUVOFIQLASHTIRISHDA BULUTLI HISOBLASH VA KATTA MA'LUMOTLAR

*Matkarimova Sevinchxon Shavkat qizi,
Toshkent Moliya Instituti,
Axborot tizimlari (Bank–moliya tizimida) yo‘nalishi magistranti,
Email: sevinchxonmatkarimova@gmail.com*

***Annotatsiya:** Maqolada bugungi kunda ommalashgan katta ma'lumotlar va bulutli texnologiyalarning elektron hujjat aylanish tizimlaridagi o'rni va yaratib berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlari haqida keltirib o'tilgan. Davlat boshqaruv organlari va tashkilotlarning elektron hujjat aylanish tizimlarida innovatsion texnologiyalaridan foydalanish natijasida samaradorlikning oshishi va xavflisizlikning yuqoriligi hamda qulayligiga ko'rsatadigan ta'siri haqida aytib o'tildi.*

***Kalit so'zlar:** Bigdata, katta ma'lumotlar, xavfsizlik, bulut texnologiyalari, elektron hujjat aylanish tizimlari, optimallashtirish.*

Kirish. XXI asr Innovatsion texnologiyalar va raqamli dunyoda elektron hujjat aylanishini boshqarish davlat boshqaruv organlari va biznes faoliyatining muhim tarkibiy qismiga aylanib ulgurdi. Ishlab chiqarilgan ma'lumotlarning ko'payishi va hujjatlarni samarali boshqarish zarurati davlat boshqaruv organlari va tashkilotlarda ish oqimini optimallashtirishga imkon beradigan turli xil texnologiyalarni ishlab chiqishga olib kelmoqdi. Hujjatlarni boshqarish uchun bulutli tizimlardan foydalanish eng innovatsion yechimlardan biri.

Bulutli hujjatlarni boshqarish tizimlari–hujjatlarni boshqarish uchun markazlashtirilgan platformani taqdim etadi. Bu esa hujaatni yaratishdan tortib saqlash va almashishgacha bo'lgan jarayonni tashkil etadi. Ushbu bosqichlarning ahamiyati uning ish oqimini boshqarish jarayonlarini optimallashtirish va korxonalarda samaradorlikni oshirish qobiliyatidir.

Asosiy qism

Bulutli tizimlar – real vaqtda tizimlar bilan o‘zaro hamkorlik qilish, xavfsiz saqlash va istalgan joydan yoki qurilmadan hujjatlarga oson kirishni ta‘minlash orqali hujjatlarni boshqarishni osonlashtirishi hozirgi kunda deyarli hamma uchun bir qancha qulayliklarni yaratib bermoqda. Sohalar turiga qarab bulutli tizimlarni to‘g‘ri tanlash juda muhim hisoblanadi.

Bulutli hisoblash zamonaviy raqamli dunyoning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Ular turli sohalarga katta ta'sir ko'rsatadi. Ularning katta ma'lumotlar va tahlillarda qo'llanilishi kengayishda va rivojlanishda davom etmoqda. Texnologiyani takomillashtirish va yangi yondashuvlar va tendensiyalarni joriy etish orqali bulutli hisoblash katta ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlilga tobora ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda, tadqiqot va amaliy qo'llash uchun yangi imkoniyatlar va istiqbollarni ochib beradi.

Davlat boshqaruv organlarida va korxonalar – tashkilotlarda har qanday faoliyat hujjatlarda aks etadi. Bunda ish jarayonlari sifatini yaxshilash uchun hujjat oqimini takomillashtirish ya'ni. uni optimallashtirish zarur. Optimallashtirish deganda tashkilot tomonidan amalga oshiriladigan tashkiliy, texnik, dasturiy – texnik xarakterdagi tadbirlar majmuyi tushuniladi. Bu sohada optimallashtirish quyidagi imkoniyatlarni yaratib berishi mumkin:

- ❖ tashkilot o'z faoliyatida foydalanadigan hujjatlar tarkibini (hujjatlar turlari, shakllari) aniqlash (ya'ni funksiyalar, vazifalar, ma'muriy va biznes jarayonlarini amalga oshirishda);
- ❖ tashkilotning hujjat oqimlari tarkibini va ularning ichki tuzilishini aniqlash;

❖ hujjatlar oqimi, funksiyalar, vazifalar, ma'muriy va biznes-jarayonni amalga oshirishda ishtirok etadigan hujjatlarning alohida guruhlarini (komplekslari) doirasida hujjatlarning harakatlanish yo'nalishlarini tartibga solish;

❖ hujjatning belgilangan yo'nalish bo'ylab o'tishi uchun va hujjat aylanishi jarayonida individual operatsiyalarni bajarish uchun vaqt parametrlarini belgilash.

Hozirgi kunda korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan ma'lumotlar va hujjatlar hajmining oshishi bilan tashkilotlar ushbu ma'lumotlarni boshqarish va qayta ishlashning samarali usullarini izlamoqda.[1]

Bulutli hujjatlarni boshqarish tizimlarining asosiy afzalligi bu **hujjat aylanishini avtomatlashtirishdir**. Hujjat aylanishi – deganda tashkilot ichida hujjatlarni yaratish, ko'rib chiqish, tasdiqlash va tarqatish bilan bog'liq jarayonlar tushuniladi. Ushbu jarayonlarni avtomatlashtirish hujjatlarni boshqarish uchun zarur bo'lgan vaqt va kuchni sezilarli darajada kamaytirishi va shu bilan ishlash va samaradorlikni oshirishi mumkin. Hamkorlik hujjatlarni boshqarishning yana bir muhim jihati bo'lib, uni bulutli tizimlar yordamida optimallashtirish mumkin. Bulutli tizimlar yordamida bir nechta odamlar bir vaqtning o'zida bir xil hujjat ustida ishlashlari va bu esa hamkorlik, elektron hujjat almashish samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, bulutli tizimlar tashkilotlarga hujjatlarga kiritilgan o'zgarishlarni kuzatish va kerak bo'lganda oldingi versiyalarga qaytish imkonini beruvchi versiyani boshqarish tizimini taklif qiladi.

Microsoft SharePoint: bu tashkilotlarga hujjatlar, ish oqimlari va biznes jarayonlarini boshqarish imkonini beruvchi bulutga asoslangan hamkorlik platformasi bo'lib, u hujjatlarni markazlashtirilgan saqlash va almashishni ta'minlab beradi. Uning xavfsizlik xususiyatlari hujjatlar faqat vakolatli foydalanuvchilar uchun mavjudligini ta'minlaydi.

Dropbox Business: bu bulutli hujjatlarni boshqarish tizimi hisoblanadi. Bu tizim tashkilotlarga hujjatlarni xavfsiz saqlash, ularga kirish va almashish imkonini yaratib beradi. U versiyalarni boshqarish, fayllarni almashish va audit jurnallarini o'z ichiga olgan holda bir qator xususiyatlarni taklif etadi.

Box: bu bulutli hujjatlarni boshqarish tizimi bo'lib, u fayllarni almashish, versiyalarni boshqarish va hamkorlik vositalarini o'z ichiga olgan bir qator xususiyatlarni taqdim etadi. U ma'lumotlarni shifrlash va kirishni boshqarish kabi ilg'or xavfsizlik xususiyatlari bilan yuqori darajada himoyalangan bo'lishi uchun mo'ljallangan tizim hisoblanadi.

DocuSign: bu bulutga asoslangan elektron imzo platformasi. Bu tashkilotlarga hujjatlarni xavfsiz imzolash va yuborish imkonini beradi. Bu hujjatlarni imzolash jarayonini tezroq va samaraliroq qilish orqali an'anaviy (jismoniy) imzolarga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi.

Adobe Document Cloud: bu bulutli hujjatlarni boshqarish tizimi bo'lib, tashkilotlarga hujjatlarni xavfsiz yaratish, tahrirlash va imzolash imkonini beradi. U fayllarni almashish, versiyani boshqarish va elektron imzolarni o'z ichiga olgan bir qator xususiyatlarni taqdim etadi.

Citrix ShareFile: bu fayllarni xavfsiz almashish, saqlash va hamkorlik vositalarini ta'minlaydigan bulutga asoslangan hujjatlarni boshqarish tizimi bo'lib, bu tashkilotlarga mijozlar, sotuvchilar va hamkorlar bilan fayllarni xavfsiz almashish imkonini beradi.

“Big Data” – bu juda tez sur'atlarda o'sib borayotgan katta hajmdagi tizimli va tizimsiz raqamli ma'lumotlar to'plami bo'lib, u quyidagi “BigData” biznes jarayonlarini optimallashtirish va avtomatlashtirish, to'plangan ma'lumotlarga asoslangan eng samarali qarorlarni qabul qilinishini ta'minlash maqsadida axborotni saqlash va qayta ishlashning innovatsion usullarini o'z ichiga oladi.

“**Katta ma’lumotlar**” tushunchasi o‘zi nisbatan yangi bo‘lsa hama, aslida uning kelib chiqishi birinchi ma’lumotlar markazlari va relyasion ma’lumotlar bazalarini ishlab chiqish boshlangan 1960-1970-yillarga to‘g‘ri keladi.

Barcha yig‘ilgan BigData ma’lumotlarini ularning olingan manbalarga qarab quyidagicha tasniflanishi mumkin. AQShning Gartner kompaniyasi “Katta ma’lumotlar”ga kiritilgan ma’lumotlarning quyidagi tasnifini taklif qilgan.

Operatsion ma’lumotlar. Bu onlayn tranzaksiyalarni qayta ishlash jarayonida mavjud bo‘lgan yoki onlayn tahliliy ma’lumotlar bazasidan olingan mijozlar, yetkazib beruvchilar, hamkorlar va xodimlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar. Odatda tranzaksiya ma’lumotlari, aloqa ma’lumotlari va jismoniy shaxslar haqidagi umumiy ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Ko‘pincha bunday ma’lumotlar qo‘shimcha sensorlar va korxonalar jarayonlarini monitoring qilish yordamida muvaffaqiyatli to‘planadi. Masalan, bank tizimiga ulangan kassa apparatlari, aqlli hisoblagichlar, ovozli aloqa, radiochastotani identifikatsiyalash va boshqalar;

Tijorat ma’lumotlari. Katta ma’lumotlar texnologiyasi imkoniyatlari paydo bo‘lishidan oldin, turli sohalarda qimmatli tijorat ma’lumotlarining agregatorlari mavjud edi. Ushbu agregatorlar obuna ma’lumotlarining o‘z kataloglariga to‘liq kirishni ta‘minlaydi. Biroq zamonaviy bozor munosabatlarining potensial investorlar va mijozlar uchun ma’lumotni ochishga yo‘naltirilganligini hisobga olgan holda, tijorat manfaatlariga oid ko‘plab ma’lumotlar raqamli muhitda ochiq joylashtiriladi;

Rasmiy ma’lumotlar. Davlat organlari tomonidan tarqatiladigan ma’lumotlar (bayonotlar, press-revizlar, ob-havo prognozlari, munitsipal rivojlanish rejalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar), ochiq davlat registrlari, e‘lon qilingan normativ-huquqiy hujjatlar (shu jumladan, ularning loyihalari) eng ishonchli va eng ko‘p tuzilgan hisoblanadi;

Ijtimoiy tarmoqlar va xizmatlardan olingan ma’lumotlar. Yirik ijtimoiy tarmoqlarning (Facebook, VKontakte, LinkedIn, Twitter, Instagram va boshqalar) funksiyalari, biznes, bozor munosabatlarida jismoniy shaxslarning ishtiroki, yangi va istiqbolli mahsulotlar, xizmatlar, kompaniyalar haqida yana bir ma’lumot manbasini yaratdi. Xabarlar, sharhlar, takliflar («repostlar») maqsadli mijozlarni, tijorat imkoniyatlarini, raqobatbardosh munosabatlarni, biznes va potensial hamkorlarni aniqlash hamda prognoz qilish uchun faol foydalaniladi.[2]

Biz kuniga 500 mingdan 2 million donagacha yangi ob‘ektlarni tizimga yuklay oladigan 100 million hujjat hajmi haqida gapiradigan bo‘lsak, biz ma’lumotlar massivlarini katta ma’lumotlar deb hisoblashimiz mumkin. Katta ma’lumotlarga katta arxivlar tizimini misol tariqasida ko‘rib chiqishimiz mumkin.

Katta arxivlar bilan ishlash tizimlari bunday ta‘sirchan ma’lumotlarni barqarorlik va so‘rovlarni bajarish tezligini saqlab qolish bilan boshqarishi lozim bo‘ladi. Mahalliy foydalanuvchilarga va hududiy uzoq bo‘limlarning xodimlariga va kirish huquqi modeliga muvofiq kirish huquqini berish talab qilinadi. Elektron arxivlar ishonchli saqlash joylari bo‘lishi talab etiladi. Bunga ular biznes uchun muhim ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi asosiy sabab hisoblanadi.

Katta elektron arxiv – bu platformaning yuz millionlab tarkibiy qismlarni saqlash qobiliyati. U hujjatlarni kiritish uchun puxta o‘ylangan senariylar, ixtisoslashtirilgan tezkor qidiruvlar, huquqlarni tayinlash siyosati va boshqalarni talab etadi.

Tizim arxitekturasini barcha asosiy operatsiyalar uchun past javob vaqti bilan bir vaqtning o‘zida yuqori tezlikni saqlab turishi kerak. Bunday holda, ushbu turdagi operatsiyalar o‘ziga xos bo‘lishi mumkin. Masalan, PDFga o‘tish, huquqlarni tayinlash yoki elektron imzoni shakllantirish.

Axborotni import qilishning maqbul tezligini ta'minlash uchun ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Amaldagi ommaviy axborot vositalarining tezligi, CPU oqimlari, ta'qib qilish va qayta ishlash algoritmlariga yuqori talablar qo'yiladi. Ma'lumotlarning umumiy ta'sirchan hajmlari bilan yondashuvlar import qilinadigan fayllar hajmi parametrlari (kichik yoki o'rta/katta) va kiritish chastotasi (yuqori yoki o'rta chastota) kombinatsiyasiga qarab butunlay boshqacha bo'lishi mumkin.

Turli xil asl saqlash joylari bo'lishi mumkin-fayl tizimi, ma'lumotlar bazasi bo'lgan tizimlar, ochiq tuzilishga ega, API orqali kirish imkoniyati, kamroq yopiq tizimlar. Import usullari har xil bo'ladi; bunga FileNet, OpenText, S3 va boshqalarni misol qilib keltirishimiz mumkin.[3]

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bulutli tizimlar hujjatlarni boshqarish sohasidagi eng muhim texnologiyaga aylanib bormoqda, shu jumladan ish oqimlarini avtomatlashtirish, hamkorlik va mustahkam xavfsizlik xususiyatlari. Yuqorida aytib o'tilgan texnologiyalar — bu tashkilotlar hujjatlarni boshqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan bulutli hujjatlarni boshqarish tizimlarining bir nechta ommalashgan namunalari deb aytganim ham bo'ladi. Elektron hujjat aylanishi tizimlarida Bigdata (Katta ma'lumotlar) ning qo'llanilishi katta elektron arxiv sohasida ishlatilishi va yaratib berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlari haqida qisqacha keltirib o'tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. (Хаценко Е.А., Кравченко М.В. Оптимизация документооборота с помощью облачных систем // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 6 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2023/06/100424>)
2. T.Asatov, "Axborot texnologiyalari va axborot resurslarini rivojlantirish markazi" davlat unitar korxonasi Normativ-texnik hujjatlar ishlab chiqish bo'limi bosh mutaxassisi 07.11.2022 " Big Data texnologiyasi va undagi ma'lumotlarni tahlil etish usullari" (<https://ict.xabar.uz/uz/startap/big-data-texnologiyasi-va-undagi-malumotlarni-tahlil-etish>)
3. И.Агапов, руководитель направления развития бизнеса компании Directum. "Как эффективно хранить цифровой управленческий контент в крупных организациях" (<https://www.osp.ru/articles/2023/0405/13057023>)